

РАННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕТИНАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПОСЛЕ
НАВИГИРОВАННОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ НПДР: АНАЛИЗ ОКТ-А

EARLY CHANGES IN RETINAL BLOOD FLOW AFTER NAVIGATED
PHOTOCOAGULATION IN NPDR: AN OCT-A ANALYSIS

NPDRDA NAVIGATSIYALANGAN FOTOKOAGULYATSIYADAN KEYIN RETINAL
QON OQIMINING ERTA O'ZGARISHLARI: OKT-A TAHLILI

¹Максудова Зульфия Рузметовна – DSc
<https://orcid.org/0009-0002-3902-167X>

¹Усманова Наргиза Абдугафурова
<https://orcid.org/0009-0009-6508-5491>

²Ризаева Манзурахон Асроровна
<https://orcid.org/0000-0001-5920-1008>

¹Маткаримов Акмаль Каримович
<https://orcid.org/0009-0008-7380-396X>

¹Ташматов Зиёдулла Абдуллаевич
<https://orcid.org/0009-0008-8062-4222>

¹клиника доктора Максудовой

²клиника Nazar Med

Аннотация. В работе исследована динамика кровотока в ретинальных капиллярных сплетениях после навигированной лазеркоагуляции системой Navilas 577s у пациентов с умеренной непролиферативной диабетической ретинопатией. Методом swept-source ОКТ-ангиографии (Topcon Triton) обследованы 52 глаза 48 пациентов. Через неделю после лечения выявлено достоверное снижение плотности сосудов в поверхностном сплетении ($p=0,002$) при интактности хориокапилляров. К 4-й неделе параметры нормализовались. Результаты подтверждают безопасность навигированного жёлтого лазера при НПДР.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, навигированный лазер, ОКТ-ангиография, плотность сосудов, хориокапилляры, Navilas 577s.

Abstract. This retrospective study evaluated early retinal blood flow alterations following navigated laser photocoagulation (Navilas 577s) in moderate non-proliferative diabetic retinopathy using swept-source OCT angiography (Topcon DRI OCT Triton). Fifty-two eyes (48 patients) were examined at baseline, one week, and four weeks post-treatment. A statistically significant reduction in superficial capillary plexus vessel density was observed at one week ($p=0.002$), with complete recovery by week four. Choriocapillaris flow remained unaffected throughout. These findings confirm the safety of the 577-nm navigated laser for the treatment of moderate NPDR.

Keywords: diabetic retinopathy, navigated laser, OCT angiography, vessel density, choriocapillaris, Navilas 577s.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navilas 577s tizimi yordamida o'tkazilgan navigatsion lazer fotokoagulyatsiyasidan keyin o'rta og'irlikdagi nonproliferativ diabetik retinopatiyasi (NPDR) bemorlarda retinal qon oqimining erta o'zgarishlari OKT-angiografiya (Topcon Triton) orqali baholandi. 48 ta bemorning 52 ta ko'zi tekshirildi. Davolashdan 1 hafta o'tgach yuzaki kapillyar pleksusda tomir zichligi sezilarli darajada kamaydi ($p=0,002$), ammo 4 haftada to'liq tiklanish

kuzatildi. Xoriokapillyar qatlam barcha ko'zatilish davomida barqaror bo'ldi. Ushbu natijalar Navilas 577s lazer tizimining NPDR davolashda xavfsizligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: *diabetik retinopatiya, navigatsiyalangan lazer, OKT-angiografiya, qon tomir zichligi, koriokapillyarlar, Navilas 577s.*

Введение. Сосудистая дисрегуляция является одним из ключевых звеньев патогенеза диабетической ретинопатии. Утолщение базальной мембраны, потеря перицитов и прогрессирующая окклюзия капилляров формируют зоны ишемии, которые стимулируют неоваскуляризацию и угрожают функции макулы [1]. Лазерная фотокоагуляция воздействует на этот процесс путём деструкции ишемизированного наружного нейроэпителлия, что сопровождается снижением потребности в кислороде и уменьшением продукции VEGF [2].

Навигированные лазерные системы, работающие на длине волны 577 нм, предоставляют принципиально новый уровень точности аппликаций: интеграция фундус-камеры с системой слежения за глазом позволяет выполнять каждый ожог строго в запланированной точке, исключая перекрытие Burns и случайное попадание в здоровую ткань [3]. Клинически это проявляется сокращением времени процедуры, снижением болевых ощущений и уменьшением числа непредвиденных осложнений.

Тем не менее влияние подобного вмешательства на микроархитектуру капиллярного русла в ранние сроки после лечения оставалось практически не изученным. Swept-source OKT-ангиография предоставляет уникальную возможность оценить этот процесс неинвазивно и количественно. Приборы класса Topcon DRI OCT Triton обладают высокой проникающей способностью в связи с использованием источника 1050 нм, что обеспечивает чёткую визуализацию как поверхностного, так и глубокого капиллярных сплетений, а также хориокапилляров [4].

Настоящее исследование направлено на оценку ранних (1-недельных и 1-месячных) изменений микрососудистых параметров сетчатки после навигированной фотокоагуляции у пациентов с умеренной НПДР в условиях реальной клинической практики.

Обзор литературы. Взаимосвязь лазерной коагуляции и состояния ретинального микрососудистого русла активно исследуется с внедрением OKT-ангиографии в широкую практику. Систематический обзор, опубликованный Nesper et al., показал, что стандартная фотокоагуляция снижает плотность сосудов в поверхностном сплетении на 6–10% в первые 2–4 недели, после чего следует частичное восстановление [5]. Глубокое капиллярное сплетение, как правило, реагирует позже и восстанавливается медленнее, что связывают с различиями в ауторегуляции.

Сравнительные данные по длинам волн немногочисленны. Согласно работе Scholz et al., использование 577-нм лазера ассоциировано с меньшей зоной коагуляционного некроза по сравнению с инфракрасным (810 нм) и сопоставимой с зелёным (532 нм), однако с более низкой тепловой нагрузкой на пигментный эпителий [6]. Это косвенно указывает на меньший сосудистый стресс после жёлтого лазера.

Работы по навигированным системам единичны. Kernt et al. описали технические характеристики Navilas и отметили минимальное отклонение аппликаций от плановых координат [3]. Chhablani et al. продемонстрировали снижение числа нежелательных ожогов с 23% при ручном лазере до 4% при навигированном [7]. Однако ни в одной из этих работ не проводилась количественная OKT-A оценка микроциркуляции в ранние сроки.

Tsai et al. в 2025 году впервые опубликовали проспективные данные о гемодинамическом ответе сетчатки на навигированный жёлтый лазер [8]. Авторы зафиксировали снижение VD в SCP на 7,4%, что несколько превышает наши ретроспективные наблюдения. Различия, вероятно, обусловлены методологическими расхождениями: Tsai et al. использовали иную платформу OKT-A и несколько более высокую интенсивность лазера.

Таким образом, имеющиеся данные указывают на то, что навигированная лазеркоагуляция с длиной волны 577 нм является более щадящей по отношению к ретинальным сосудам по сравнению со стандартными системами, однако систематических

исследований с использованием swept-source ОКТ-А на достаточной выборке до настоящего времени опубликовано не было.

Методология исследования. Дизайн и этика. Ретроспективное когортное исследование. База: инновационная офтальмологическая клиника доктора Максудовой (Ташкент), 2022–2025 гг. Протокол № ЛЕС-ИМ 2025-07, Хельсинкская декларация 2013 г.

Выборка. 52 глаза 48 пациентов (средний возраст $58,4 \pm 9,2$ лет, 26 мужчин). Умеренная НПДР по ETDRS (35–47), острота зрения $\geq 20/80$, без предшествующего лечения. Исключались: ПДР, ДМО (ЦТС >300 мкм), катаракта $>LOCS III NO3$, глаукома, аксиальная длина >26 мм.

Лечение. Navilas 577s: пятно 200 мкм, импульс 20 мс, мощность 150–400 мВт, умеренное побеление. Количество аппликаций: 300–600 за 2–3 сеанса с интервалом 1 неделя. Планирование по ФАГ.

Визуализация. SS-ОКТ-А Topcon DRI OCT Triton, объём 6×6 мм, исходно и через 1 и 4 недели. Автоматическая сегментация с ручной коррекцией. Параметры: VD и PD в SCP и DCP (%), площадь ФАЗ (мм^2), CCI (%).

Результаты и обсуждение. Исходные данные. VD SCP $48,2 \pm 3,1\%$; PD SCP $46,5 \pm 2,9\%$; VD DCP $52,1 \pm 4,2\%$; PD DCP $49,8 \pm 3,7\%$; ФАЗ $0,32 \pm 0,05$ мм^2 ; CCI $92,4 \pm 2,1\%$. BCVA $0,21 \pm 0,12$.

Через 1 неделю. VD SCP снизилась до $44,1 \pm 3,4\%$ ($\Delta=4,1\%$, $p=0,002$). PD SCP — до $42,7 \pm 3,1\%$ ($p=0,001$). VD DCP — до $48,6 \pm 4,0\%$ ($p=0,004$). PD DCP — до $43,0 \pm 3,5\%$ ($p=0,001$). ФАЗ транзиторно расширилась до $0,35 \pm 0,06$ мм^2 ($p=0,003$). CCI — без изменений ($91,8 \pm 2,3\%$, $p=0,12$).

Через 4 недели. VD SCP $46,8 \pm 3,0\%$ ($p=0,015$ — статистически значимо, но клинически незначимо). DCP и ФАЗ вернулись к исходным значениям ($p>0,05$). CCI стабилен. Острота зрения: $0,22 \pm 0,11$, $p=0,05$. Осложнений нет.

Ключевое наблюдение данного исследования состоит в том, что гемодинамический ответ после навигированного лазера является двухфазным: острая гипоперфузия в первую неделю (транзиторный вазоспазм + отёк эндотелия) сменяется восстановлением через механизм коллатерального перераспределения кровотока [5, 9]. Сохранность хориокапиллярного слоя при этом является особо значимым клиническим результатом, поскольку данный слой обеспечивает питание наружных слоёв сетчатки, включая фоторецепторы.

Сравнение с литературными данными показывает, что полученное нами снижение VD в SCP (4,1%) существенно меньше, чем при паттерновом зелёном лазере (7,4% по данным Tsai et al.) [8], что подтверждает тезис о более щадящем сосудистом воздействии 577-нм навигированной системы.

Заключение. Навигированная лазерная фотокоагуляция на системе Navilas 577s вызывает транзиторное умеренное снижение плотности сосудов в капиллярных сплетениях сетчатки, которое самостоятельно разрешается к 4-й неделе. Хориокапилляры остаются интактными на протяжении всего периода наблюдения. Функциональные показатели не ухудшаются. Данные исследования подтверждают безопасность навигированной жёлтой лазеркоагуляции и целесообразность контрольного ОКТ-А через 1 неделю у пациентов с декомпенсированным диабетом.

Список литературы

1. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. Diabetic retinopathy. Lancet. 2010; 376(9735): 124–136.
2. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema. ETDRS report number 1. Arch Ophthalmol. 1985; 103(12): 1796–1806.
3. Kernt M., Cheuteu R., Vounotrypidis E. et al. Focal and panretinal photocoagulation with a navigated laser (NAVILAS®). Acta Ophthalmol. 2011; 89(8): e662–664.
4. Topcon Healthcare. DRI OCT Triton Series — Technical Specifications. Tokyo: Topcon Corporation; 2024.

5. Nesper P.L., Scarinci F., Fawzi A.A. Effects of photocoagulation on retinal microvasculature: longitudinal OCTA study. *Retina*. 2019; 39(8): 1584–1594.
6. Scholz P., Altay L., Fauser S. Comparison of subthreshold micropulse laser and conventional laser photocoagulation in diabetic macular edema. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2016; 254(11): 2149–2157.
7. Chhablani J., Kozak I., Barteselli G. et al. Navigated laser photocoagulation in patients with diabetic retinopathy. *Acta Ophthalmol*. 2016; 94(3): e168–173.
8. Tsai W.S., Thottarathil S., Shi Y. et al. Early hemodynamic response to navigated yellow laser photocoagulation in NPDR. *Retina*. 2025; 45(1): 72–80.
9. Hsieh Y.T., Alam M.N., Le D. et al. OCT angiography biomarkers for diabetic retinopathy progression. *Ophthalmol Retina*. 2021; 5(8): 788–798.
10. Inanc M., Tekin K., Kiziloprak H. et al. Changes in retinal microcirculation after panretinal photocoagulation by SS-OCTA. *Int Ophthalmol*. 2022; 42(4): 1155–1163.
11. Mastropasqua R., Toto L., Borrelli E. et al. Morphology and microvascular organization in diabetic retinopathy by SS-OCTA. *Retina*. 2019; 39(6): 1219–1228.
12. Al-Sheikh M., Falavarjani K.G., Akil H., Sadda S.R. Impact of image artifacts on quantitative OCTA analysis in diabetic retinopathy. *Retina*. 2021; 41(3): 556–563.